

BİLİMSEL İLETİŞİM ORTAMINDA KİTAP DİZİNLERİ

Meral ALAKUŞ*

*Dizini olmayan bir kitap, kadranı düşmüş bir pusulaya benzer.
Bizi ulaşmak istediğimiz yere yönlendireceğine daha çok şaşırıdır.
(Anonim)*

*Kitabın dizinini çok yakından inceleyin,
Kitabı yöneten dizindir. (Jonathan Swift)*

Bir zamanlar hepimiz düşündük ki, bilgisayarların ortaya çıkmasıyla artık dizinleme sorunu da teknolojinin desteğiyle kendiliğinden çözülecek; insanların yerini de bilgisayarlar alacak. Ancak daha sonra da görüldü ki dizinleme “bilgiye erişim” açısından giderek daha da önem kazanmakta ve özel bir bilim dalı olarak gelişmektedir. Hatta değişik dizin türleri kendilerine özgü kurallarıyla farklı uzmanlık alanları oluşturmaktadır.

Dizinlerin tanımlamasını yapacak olursak, bunların bir kitapta veya herhangi bir belgede, dergide, ya da veri tabanında, Web sitesinde, ya da harita, resim veya poster içinde yer alan bilgiye erişimi sağlayan yol haritaları olduklarını söyleyebiliriz. Dizin her türlü basılı ya da sanal ortamda yer alan bilgi ve belgelerin içindeki sözcük, terim ve kavramların (concept) bir dizinidir.

British Standards tarafından 1976 yılında (BS3700:1976) yapılmış olan bir tanıma göre dizinler ‘kitap, dergi ya da bir başka yayının içinde yer alan sözcüklerin, kavramların ve diğer öğelerin nerede olduklarını bulmaya yarayan sistematik rehberlerdir.’ İyi bir dizinin düzeni belgeye veya belge içindeki aranan doğru bilgilere en kolay biçimde erişilmesini sağlar.

KİTAP DİZİNLERİ

Kitap dizinleri genel olarak sanıldığı gibi matbaanın bulunmasıyla başlamadı; 13. yüzyılda üniversitelerin ortaya çıkmasıyla paralel olarak kitap dizinleri de hazırlanmaya başlandı. Eski dizinler daha çok

* M.Sc. IKM Information & Knowledge Management Consultancy, Halifax,
N.S. Kanada (meral_alakus@yahoo.ca)

teoloji, tıp ve hukuk alanlarında ve en çok da dinsel konularda öğütler ve dua dermeleri için uygulanmıştır.

Kitap dizinlerini dizin biçimlerinden ayıran en büyük özellik bunların “kapalı devre” olmalarıdır. Bir kitap başı ve sonu olan tamamlanmış bir belgedir. Oysa süreli yayınlar birbirini izleyen kısımlardan oluşur ve bunlara birbirini izleyen tarih ve sayılar verilerek yayınlanır. Her ne kadar dizinleme işlemlerinin temel standartları ve ilkeleri genel olarak her tür yayın için aynı olsa da, kitap dizinlerinin hazırlanmasında bazı farklılıklar vardır.

Kitap dizinleri genellikle kitabın arkasında bulunur ve kitabın ön kısmında yer alan “içindekiler” bölümünden daha derinlemesine yapılan analizlerle kitabın içeriğine ayrıntılı bir biçimde erişim sağlar. “İçindekiler” bölümü bir kitabın başından sonuna aynı sıralamayı izleyerek ve peşpeşe gelen sayfa numaralarıyla kitabın düzenini gösterir. Dizin ise alfabetik bir düzen içinde, kitabın kendi düzeninden farklı olarak, okurlara aranan bilgilerin yerlerini sayfa numarası vererek belirtir.

Her kitap, konusu irdelenerek, içinde yer alan özel terimler, adlar ve kavramlara erişim sağlamak amacıyla dizinlenir. Süreli yayınlardan farklı olarak her kitabın belli başlı bir konusu vardır. Her kitap belirli düzeyde bir okur kesimine (örneğin, genel halka, eğitim düzeyi yüksek olan kesime, uzmanlara ya da akademisyenlere) hitap eder ve bu kesimlere uygun bir yazı stili kullanır. Dizinleme yaparken kitap ile dizin arasında uyumu sağlamak amacıyla yazarın stiline, uzmanlık düzeyine ve kullandığı terimlere bağlı kalınır. Süreli yayınlarda olduğu gibi kitap dizinlerinde kavramsal dizin kullanımına gerek yoktur; ancak kitap içinde yer alan terimlerin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamak, eş anlamlı ya da değişik yazım ve anlam farklılıklarının önüne geçmek amacıyla zaman zaman kavramsal dizine de başvurulabilir. Oysa bir dergi dizini hazırlarken kavramsal dizin kullanımı şarttır, çünkü dergi dizinleri “açık uçlu”dur ve her makale değişik konularla ilgili olabilir, farklı yazarlar tarafından yazılmışlardır, dolayısıyla standart terminoloji kullanmazlar; ayrıca zaman içinde kullanılmakta olan terimler de değişikliğe uğrayabilir. Dizinlemeyi yapan kişiler bütün bu özellikleri göz önünde bulundurmalıdırlar (Weaver, 2002, s. 21).

KONU ANALİZİ

Konu analizi dizinleme ve sınıflandırma işlemlerinin temelini oluşturur. Konu analizi işlemi, kavramların (concept) tanımlanmasıdır. Bir belge içinde yer alan düşünce ve fikirlerin ne olduğunu, bir başka deyişle, belgenin tam olarak ne hakkında olduğunu anlamaya yarar.

Bunu yaparken eldeki bilgi paketinin (kitap, belge, makale, rapor, vb) başlığı; içindekiler sayfası; yazar hakkında bilgiler; sunuş yazısı ve diğer açıklamalar; belgenin içinde yer alan tablo, resim, çizelge ve benzeri görsel eklerin ve açıklamalarının incelenmesi, dinlemeyi yapan kişiye kitabın kapsamı hakkında ön fikir verir. Bunların dışında metnin içindeki yazılara göz atarak dip notları veya metnin içinde geçen önemli sayılan bazı sözcük ve terimlerin eğik ya da koyu harfle olarak vurgulanmış olması, dinlenecek belgedeki belli başlı kavramların anlaşılmasına da yardımcı olur (Taylor, 1997, s. 132-133).

Dinlemeye başlarken öğrenmemiz gereken iki önemli nokta şunlardır: Birincisi, genel dinleme kurallarını bilmek ve ikincisi terimlerin seçilmesi konusunda kendimizi geliştirmek. Genel dinleme kurallarını belli başlı bazı kurslara katılarak öğrenmek mümkündür. İkincisi, özellikle belli başlı terimlerin seçimini öğrenmek çok daha güç bir beceridir, bunun için bilgi birikimi ve konu bilgisi gerekmektedir. Terimlerin seçimi her ne kadar belirli kurallara uygun olarak yapılsa da, dinlenen kitapların içinden seçilecek terimler, kitabın özelliklerine göre değişir:

Öncelikle dinleme terimlerinin seçimi, kitabın konusunun, bir başka deyişle, kitapta sunulan malzemenin çok iyi anlaşılması ile başlar. Yazar neyi anlatmak istiyor? Bu nedenle önce metin okunmalıdır. Bazı dizinciler bilmedikleri konuları da dinlemenin mümkün olduğunu iddia etseler de, bu ancak çok deneyimli dizinciler için geçerli olabilir. Yine de konunun dizinci tarafından iyi bilinmesi terimlerin çok daha uygun ve özenli bir şekilde seçilerek dinlenmesine yardımcı olur.

Bir metnin anlaşılmasını etkileyen başka dış etkenler de vardır. Örneğin, kitabın kötü yazılmış ve anlaşılması güç olması ya da farklı bir stil ile yazılması gibi etkenler sorun yaratabilir. Bütün bunlara ek olarak dizincinin de konuya yakın olmaması dizinin iyi oluşturulmasına engel olur.

Kitabın konusu iyi anlaşıldıktan sonra metin değişik parçalara bölünmelidir. Bunu yapmak için “kim, ne, nerde, ne zaman, nasıl, niçin ve hangi koşullarda” soruları sorulmalıdır. Bunların yanıtlarına göre terimlerin seçimi yapılır.

Terimlerin seçimi ile dizinin yapısı birbirlerine doğrudan bağlantılıdır. Şöyle ki, dinin terimler seçilirken yapılandırılmalı, ana başlıklar ve alt başlıklar aynı anda saptanmalıdır. Terimlerin seçimi ile dizinin yapısını bir arada götürmek dinleme işini çabuklaştırır, dizinin

düzen yapıya sahip olmasını sağlar ve düzeltme (redaction) işini kolaylaştırır.

Dizinlemeyi yaparken ana başlıklarla alt başlıklar arasındaki farkı iyi anlamak gerekir. Ana başlıklar bilgiye erişimin temel noktalarıdır ve okurlar istedikleri temel bilgileri önce bu noktalardan ararlar. Alt başlıklar ise ana başlıkların daha iyi ve kolay anlaşılması için verilen alt bölümlerdir. Bunu ayırt edebilmek, işe yeni başlayan dizinciler için biraz zor olabilir. Öncelikle okurların *nereye, nasıl, nerede ve nedir* gibi sorularına yanıt bulabilmek için ilk bakacakları yer eserin temel konulardır. Alt bölümlere, ancak ana konular altından erişmek mümkündür, aksi halde erişim sağlanamaz. (Coates, 2001)

TERİMLERİN NİTELİKLERİ

Dizinlemede sürekli kullanılan ve dikkat etmemiz gereken beş ana öge şu şekilde sıralanabilir:

1- Ana başlık – Kitap dizinlerinin en tepesinde yer alır. Zaman içinde buna erişim noktası, ana giriş, dizin girişi, başlık, ana başlık, konu başlığı gibi değişik adlar verilmiştir.

2- Alt başlık – Ana başlıkla ilgili ve onu izleyen, ana başlık altında daha içeriden giriş yapılan başlıklardır (bunlar bakınız göndermeleri değildir).

3- Yer gösteren öge – Kitap dizinlerinde bunlar genellikle sayfa numaralarıdır. Ancak bu her zaman bu şekilde olmaz. Örneğin, bazen hukuk kitaplarında sayfa numaraları yerine yasanın numarası verilebilir ya da değişik kitaplarda farklı tür simgeler kullanılabilir.

4- Göndermeler – “Bakınız” göndermeleri dizin içinde yönlendirici kılavuzluk görevini yaparlar.

5- Temel giriş ögesi – Ana başlık, alt başlıklar, yer gösteren ögeler ve göndermelerin tümüne denir.

Köpekler	(Ana başlık)
Üreme, 134-149	(Alt başlıklar)
Değişik cinsler, 15-19	
(Temel giriş) Ömür, 23-25	
Beslenme, 90-93	
Eğitim, 45-47	
Yavrulama, 142-145	
Bkz Amerikan Kennel Club (Gönderme)	
(Mulvany, 1994, s. 13-14)	

DİZİNLERİN YAPISI

Dizin biçemleri olarak en yaygın kullanılan iki yazım yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Bunların hangi şekilde yapılacağına yayınevi ve yazar ile görüşülerek karar verilmelidir. (Mulvany, 1994, s. 13-14)

İçerlek satır (*indented*) biçeminde hazırlanan dizinlerde her ana başlık yeni bir satırdan başlar. Bu tür dizinlere 'hiyerarşik' ya da 'satır başı' dizin türleri de denir. Daha içerlek olarak yazılan her alt başlık için ayrı bir satır girişi yapılır. İçerlek satır dizinleri okuyucu için daha kolay bir arama yöntemidir.

Türkiye, 427-55

- Atatürk'ün yeniden yapılandırması 369, 433-34, 452-55
- Bolşeviklerle anlaşma 444, 449.
- Kafkas cumhuriyetlerine itirazlar 442, 444, 449
- Yunanlıların toprak iddiaları 121, 347, 349-50..

vb. (Macmillan, 2001)

Akışkan satır (*run-in*) biçeminde hazırlanan dizinlerde ise ana başlıktan sonra gelen her alt başlık peşpeşe aynı satırda birbirini izler. Bunlar da alfabetik bir düzen veya birbirini izleyen sayfa düzeni içinde sıralanırlar ve aynı satır üzerinde alt başlıklar birbirlerinden bir noktalı virgül (;) ile ayrılırlar. Bu tür dizinlerin en önemli avantajı, yerden kazanmaktır ve daha çok, dizin terimleri için yeterli yer olmadığı zaman düşünülmalıdır. Eğer dizinde çok sayıda alt başlık bulunmuyorsa, zaten yerden tasarruf etmek gibi bir durum söz konusu değildir. O durumda içerlek satır biçemi tercih edilebilir.

Rusya: Balkan politikası, 3, 24; Türkiye ile savaş, 1877, 3-5, 18; Makedonya'da reformlar, 24; Birinci Balkan Savaşının başlaması, 53; Türkiye'ye karşı savaşa girmesi, 57; Rus Devrimi ve savaştan çıkış, 100; Çarlık Rusyası ile Türkiye arasında gizli anlaşmaların reddi, 140; Kemal tarafından diplomatik atılımlar, 239 -

(Kinross, 1964)

NELER DİZİNLENMELİ?

Bir dizin hazırlanırken içinde ne gibi bilgiler olacağı konusunda da bir fikrimiz olmalıdır. Konu başlıkları dışında bir dizinde özel isimler, kişisel isimler, kurum ve kuruluş isimleri, yer isimleri, formüller, kısaltmalar da yer almalıdır. Bunlar için kullanılacak standartlar diğer dizin türlerinde (sürelî yayın, veritabanı, web site dizinler gibi) kullanılan standartların aynısı ya da benzerleridir. Dizin içinde kullanılacak terim her ne kadar yazarın kullandığı terimlerden oluşmak zorunda olsa da, bunlara da belli başlı standartlar uygulanmak zorundadır.

Bu metnin sonunda dil ile ilgili sorunlara British Standard (BS 8723-2:200X) tarafından getirilen kurallardan, Türkçeye uygulanabilecek olanlar örnek olarak verilmiştir. Her ne kadar bunlar İngilizcenin özelliklerine uygun olarak hazırlanmış olsa da, henüz Türkçemiz için bu tür kural ve standartlar mevcut olmadığı için bir başvuru niteliğinde yardımcı olması dileğiyle dilimize uygun olanlar seçilerek verilmiştir. Bu doğrultuda yapılması gereken atılımlar kütüphanecilerin öncülüğünde, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, yerine getirilmelidir.

- **Özel kişisel isimler** kesin olarak kitap dizinlerinde konu terimleriyle birlikte tek dizinde yer almalıdır. Eğer bir isim metnin içinde değişik biçimlerde verilmiş ise, en gerçek ve tamam olanı ana giriş olarak verilmeli, diğer biçimlerinden göndermeler yapılmalıdır. Özel isimler genellikle tek bir dizin içinde konu terimleriyle birlikte yer alırsa da, bazı yayınlarda konu ve isim dizinleri ayrı olabilir.

Mustafa Kemal Atatürk; Mustafa Kemal; Kemal Atatürk; Gazi Mustafa Kemal. Nazım Hikmet; Nazım Hikmet Ran.

- **Kurum ve kuruluş adları** metin içinde yine en tamam ve yaygın kullanım biçimiyle verilmeli, hatta bunların metinde doğru olup olmadığı otorite listelerinden kontrol edilmelidir.

Cumhuriyet Merkez Bankası; Merkez Bankası; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, T. C. Merkez Bankası, vb.

- **Yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar** için zaman zaman yabancı dildeki biçimleri kullanılır, eğer Türkçeleştirilmiş biçimi de kullanılıyorsa bundan gönderme yapılabilir.

Yabancı dilde kullanım bazen tek bir dilde olmak üzere kabul edilerek standart biçimde kullanılır. Örneğin, İngilizce veya Fransızca kullanımı standart olarak kabul edilebilir.

International Monetary Fund; International Atomic Energy Agency, vb. Musée National des Monuments Français.

Yabancı dilde kurum ve kuruluş adları eğer yaygın olarak Türkçe ifade ediliyorsa, o zaman yabancı dilden aslına gönderme yapılır.

Dünya Bankası (World Bank); Yeşil Barış (Green Peace); Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – AİHM (European Court of Human Rights).

- **Kısaltmalar** Türk veya yabancı kurum ve kuruluşların kısaltmaları eğer kısaltılmış biçimleriyle de yaygın biçimde biliniyorsa, tam veya kısaltılmış biçimlerinden bir tanesi ana giriş olarak kabul edilir ve diğerinden gönderme yapılır.

NATO (North Atlantic Treaty Organization); OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) TRT (Türk Radyo Televizyon Kurumu); TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu); ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği).

- **Coğrafya – Yer adları** da kitabın içinde kullanıldığı gibi yer almalıdır. Bunlar da standart listeler ve sözlüklerden, coğrafya başvuru kaynaklarından kontrol edilmeli, eğer farklılıklar varsa doğru ve yaygın kullanımından diğerine gönderme yapılmalıdır.

Azerbaycan / Azerbeycan; Washington / Vaşington; İngiltere / Britanya / Büyük Britanya

Türkçe özel isimler, yer adları, kurum ve kuruluş adları olduğu kadar belli başlı disiplinlerde terminoloji, formüller ve simgelerle ilgili standart dizinler oluşturulmalıdır.

ÖRNEK DİZİNLER - Başlık ve Alt Başlıklar

Kitap I - Yabancı bir kitaptan alınmış ana başlık ve alt başlıkları gösteren örnek. Burada alt başlıklardan uygun olanlar için ana girişler de yapılmıştır. (*)

Ana başlıklar:

databases

- *archiving 54-55
- *defining 26-32
- *exporting 47-52
- *formatting 32-46
- limitations 22
- preparing 21-24
- *security 29-30, 32
- *testing 53

dBASE databases

- formatting 41-46
- limitations 22

defaults

- configuration file 30
- *language 27
- *sort words 19
- stop words 18-19
- *variables 61-62

delimiters, subfields, ODBC 37

Alt Başlıklar Ana Giriş Olarak:

- archiving 54-55
 - configuring 18
- configuring 17-19
- defining, databases 26-32
- exporting 47-52, 64-65
- formatting, databases 32-46
- language, default 27
- security 29-30, 31, 32
- sort words, configuring 19
- testing 53
- variables, search page 58-62
- delimiters, subfields, ODBC 37 (Brown, 2006).

Kitap II – Bu kitapta yalnızca isim dizini bulunmakta ve hiçbir konu başlığı yer almamaktadır. Genelde Türkçe telif eserlerdeki dizinler alfabetik isim listeleridir.

Açıkalm, Cevat	74, 162
Abdülilah, Emir	127
Adivar, Adnan Abdülhak	39, 40
Adivar, Halide Edip	39, 40
Ağralı, Fuat	13
Ahmet İzzet Paşa	9
Akayev, A	331
Akbulut, Yıldırım	232
Akder, Necati	155
.....	
Atalay, Sırrı	204, 208, 212
Ataman, Muhtar	323
Atatürk, Mustafa Kemal	2, 11, 14, 15, 17, 22, 27, 30 33, 34, 39, 41, 42, 43, 55, 58, 64, 66, 68, 69...
Atay, Falih Rıfki	65, 79
Attlee, C.	185
Auchinleck, C.	131, 132

(İnönü, 1998)

Kitap III – Bu kitap, özellikle tarihi kişiliklere de değindiği için, yine tek bir isim dizini olan dizindeki farklılıklara dikkat edilmelidir. Bu alanda bir otorite dizini gerekmektedir.

II. Murat	90
III. Alexandr	363, 364
IV. Murat	409, 574
Abadan-Unat, Nermin (Prof.)	107, 108, 116 ...
Abdullah Bey (Kırımtayev)	5
Abdurrahman Bey (Paganini)	33
Abdülhamit (II.)	173, 320, 362, 363 ...
Abdülmumin (Mısır Hıdivi)	557
Abdülrahim Efendi	473
Afet İnan	243
Agafangeli	273, 296
.....	
Cevdet Paşa	95, 194, 221 ...
.....	
Çağlayangil, (İhsan Sabri)	

..... Gürpınar, Hüseyin Rahmi Bkz. Hüseyin Rahmi	
..... (Hahambaşı) Hayim Nahum Hüseyin Rahmi (Gürpınar)	295 69, 95
..... Kıray, Mübeccel (Belik)	108, 109, 110, 126, 131 ...
..... Sultan Abdülaziz Sultan Abdülhamit, Sultan Hamid Bkz. Abdülhamit	122
..... Turgut Bey (babasının iş ortağı) Turhan (sahaf)	529 380, 381

(Uysal, 2006)

Kitap IV – Yabancı dilden çeviri olan bu kitapta görüldüğü gibi dizin de çevrilmiştir. Ancak bazı alt başlıklar başlı başına birer ana giriş olabilecekken bunlara ana girişler yapılmamıştır.

Almanyalı Türkler, 29, 30, 356; eklemlenmiş kimlik, 315; etnik kimlik, 310; evdekorasyonu, 294; ev eşyaları, 294; kuşak farkları, 304–5, 309, 312–3; 316; kültürel kimlikler, 314; melez kimlikler, 313, 317–8; ”orta sehpa,” 296, 298-301; oturma odaları, 29, 296-301; tüketim, 295; Türk kadınlar, 315-318; yeni Almanlar, 309, 313; yurttaşlık sorunu, 310-1.

İslamcı, 21–2, 51, 236, 256, 330–2; eğitim, 332; defileler, 245–53, 330, 349; entelektüeller, 255–6, 265, 267; gençlik, 26, 261, 263, 271–5; giyim firmaları, 233–6, 242–55; hareketler, 26, 202–7, 219, 231; kadınlar, 204–207, 215–217, 220–4; 233, 253; üniversiteli kız öğrenciler, 233, 245, 259–60, 263–4; seçkinler, 207–8, 216–8; şirketler, 232, 242–5, 256–7; yayımlar, 240, 243, 249–51, 350.

(Kandiyoti ve Sanktanber, 2002)

Kitap V - Mustafa Kemal Atatürk’ün *Nutuk* adlı yapıtının, daha nice bilimsel kitaplarımızda olduğu gibi, hiçbir dizini yoktur. Bu da yayıncılığımızın büyük bir eksiğidir ve bu sorun özellikle kütüphaneci meslektaşlarımız tarafından gerekli yerlere vurgulanmalıdır.

WEB DİZİNLEME

Günümüzde İnternetten elde edilen bilginin ne ölçüde doğru ve güvenilir olduğundan kimse emin olamaz. Son on yıldaki bilgi patlaması sonucunda ve özellikle World Wide Web üzerinden bilgi edinmek, İnternetin belli bir düzeni olmaması nedeniyle, giderek daha büyük bir sorun yaratmaktadır.

Web sitelerinde bulunan bilgilere erişmek için iki yol vardır. Bunlardan biri web haritaları, diğeri ise web dizinleridir. Web dizinleri de tıpkı kitap dizinleri gibi site üzerinde belirli alanlara erişim sağlar ve buralardaki bilgilere işaret eder. Web sitelerindeki bilgileri sınıflandırabilmek için değişik sistemler geliştirilmiştir; bunların içinde meta-tag denilen öğeler günümüzde en çok kullanılan sistemdir. Meta-tag sözcüğü Metadata'dan gelir, anlamı da "data hakkında data", ya da "veri hakkında veri" demektir. Nasıl ki bir kitap, belge, monograf, makale için bir kart kataloğu hazırlanıyorsa ve bunlara her kitap ve belgenin yazarı, başlığı, yayıncısı ve yayın yeri ve tarihi belirtiliyorsa, aynı şekilde web siteleri için meta-tag girdileri hazırlanır. Alimohammadi (2003) Web siteleri dizinleri için belli başlı iki çeşit meta-tag tanımı verir:

1. Tanımlayıcı anahtar sözcükler: Web içine yüklenen her bilgi için, birlikte gelen tanımlayıcı kısa bir özetçe vardır. Bunlar 20–25 sözcükten oluşur ve bu sözcüklerin erişimi etkileyeceğinden çok dikkatli seçilmelidir
2. Anahtar sözcükler: Bu sözcükler ise Web sitelerinde bulunan bilgileri sınıflandırmak amacıyla kullanılır. Bunun için en iyi yöntem bir kavramsal dizin kullanılmasıdır.

Dublin Core tarafından hazırlanan kurallara göre meta-data öğeleri şunlardan oluşur:

1. İçerik öğeleri: Belgenin başlığı; konusu; tanımlama; türü; kaynağı; ilişkisi; kapsamı.
2. Entelektüel haklar: Yaratıcı; yayıncı; katkıda bulunanlar.
3. Zamanlama: Tarih; format; dil.

Eğer Web sitelerindeki Web haritalarını kitapların "İçerik" sayfalarına benzetecek olursak, Web dizinlerini de kitap arkası dizinlere benzetebiliriz. Dizinler ise genelde iki türlü kullanılır. A-Z dizinleri için aklımızdaki anahtar sözcüğünü ekranda sıralanmış olan harflerden uygun olanına tıklarız. Bu şekilde anahtar sözcüklerin altında o harfle başlayan sözcüklerin bir dökümü karşımıza çıkar. Oradan uygun bulduğumuz sözcüklerden seçim yapabiliriz, ya da

“Ara” kutusuna istediğimiz sözcüğü yazar, buradan bilgiye erişmeye çalışırız.

Nova Scotia Tourism\ Culture and Heritage Web Sitesi Haritası:

(<http://www.gov.ns.ca/dtc/culture/default.asp>)

Tourism
Tourism Insights
Heritage
Culture
 Mission & Mandate
 Arts & Culture Partnership
 Council
 Gaelic Initiatives
 Funding Programs
 Past Recipients
 Co-publishing Program
 Culture Updates
 Publications & Links
 About Craft & Design Centre
Boards, Commissions & Agencies
On-Line Services
Funding Programs
Web Sites
Nova Scotia Museum
Centre for Craft & Design
Art Gallery of Nova Scotia
NS Archives & Records Management
The Department
News Releases
Minister
Deputy Minister
2006-2007 Business Plans
Structure & Legislation
Contact Us

SONUÇ

Yukarıda belli başlı özelliklerini anlatmaya çalıştığım kitap dizinleri konusu tıpkı diğer dizin türleri gibi, bütün basılı, görsel ve dijital yayınların olmazsa olmaz öğeleridir. Verilen örneklerden de görüldüğü gibi, diğer dizin türlerinde olduğu gibi, kitap dizinleri de ülkemizde bilinçli bir biçimde uygulanmamaktadır. Oysa bugün kitap dizinleri hazırlamanın bilimsel bir yöntemi olduğu kadar bu faaliyetin bir sanat olduğu da kabul edilmektedir. Bu alanda değişik kurslarda

eđitim almak mümkündür ve belli başı kurumlar bu alanda yetki belgeleri vermektedir.

Yurt dıőında özellikle bilimsel nitelikli hiçbir kitabın dizini olmadan basılamayacađı ve satılamayacađı söylenmektedir. Bu da bir bilinçlenme işidir. Mesleđimizle ilgili eksiklerimizi hep birlikte ve her fırsatta sorumlu yerlere anlatmamız, duyurmamız ve sonuçları dikkatle izlememiz gerekiyor. Bilgi toplumu olmanın tam olarak anlaşılmadıđını biliyoruz. Gelecek, bilgiyi iyi kullanabilen ülkelerin, kurumların ve kişilerin olacaktır. Bunun için de her türlü bilgiyi denetim altına almak ve bilgiye erişimi sağlamak zorundayız.

EKLER

EK I : TANIMLAMALAR

Sınıflandırma: Benzer ve birbiriyle ilişkili şeylerin biraraya getirilmesi ve birbirinden farklı ve hiçbir ilişkisi olmayan şeylerin de birbirinden ayrıştırılması, böylece mantıksal ve kolaylaştırıcı bir grup sıralaması yapılmasıdır.

Birleşik terimler: Birden fazla sözcükten oluşan terimlerin birlikte kullanılmasıdır. Örneđin, İnsan Kaynakları Yönetimi. Not: Bu terimler tanımlayıcı ögeler (*descriptors*) olarak kavramsal dizinler kullanılabilir.

Kavram (*concept*): bir düşünceyi ifade eden sözcük birimi. Bir kavram anlambilim (*semantic*) açısından farklı bir biçimde ya da deđişik kavramların biraraya gelmesiyle de yeniden ifade edilebilir. Kavramların anlamları farklı dillere ve kültürlere göre deđişebilir.

Kontrollü sözcükler (*controlled vocabulary*): Önceden saptanmış terimler ya da konu başlıkları dizinindeki sözcük ve terimlere verilmiş belirli standart anlamlardır. Not: Bu sözcükler özellikle belgelerin dizinlenmesi için hazırlanmıştır.

Belge (*doküman*): Erişim sağlamak amacıyla sınıflandırılan ve dizinlenen materyallerdir. Not: Bu tanımlama yalnızca kâğıt üzerinde yazılı ve basılı belgeleri veya bunların mikrofilm kayıtlarını deđil, ayrıca makinede okunan kayıtlar ile dijital kayıtları, İnternet ve yerel ađ kaynaklarını, film, ses kayıtları, bilgi kaynakları olarak kişiler ve kurumları, binaları, siteleri, anıtları, üç boyutlu objeleri ya da bütün bunlardan oluşan koleksiyonları veya bütün bunların parçalarını da kapsar.

Homograf (*homograph*): Aynı şekilde yazılan bir ya da birden fazla sözcüğün farklı anlamlara gelmesidir. Örneđin, boy (aşiret) boy (yükseklik); ekin (kültür) ekin (tarla ürünleri)

Ödünç sözcük: Başka bir dilden alınmış ve uyarlanmış sözcüklerdir. Örneğin, glasnost, gourmet.

Yarı-benzer sözcükler (quasi-synonym): Bir ya da birden fazla sözcüğün genel olarak farklı anlamlar taşıması, fakat aynı sözcüklerin belirli bir kavramsal dizin içinde kontrollü sözcükler olarak tek bir kavram altında kullanılmasıdır. Örneğin, hastalıklar, sağlık sorunları; depremler, yer sarsıntıları, zelzeleler.

Açıklayıcı not: Dizin terimi ya da konu başlığı olarak kavramsal dizin veya bir dizin içinde yer alan sözcüklerin anlamını açıklayan kısa notlardır. Böyle bir terim farklı anlamlara gelebilir, bu şekilde notlarla terimin belirli bir dizin içinde ne anlama geldiği açıklanmış olur ve anlamları sınırlandırır. Örneğin, Ekonomik koşullar (an. Bir ülkenin veya bölgenin belirli bir zamanda ekonomik durumunu açıklayan terim). Çevre (Canlı organizmaları ve insanların faaliyetlerini etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler ve sosyal etkenlerin tümü)

Eş anlamlı sözcükler: İki veya daha fazla sözcüğün metin içinde aynı anlama gelmesidir. Not: Kısaltmalar ve bunların açık biçimleri de eş anlamlı sözcükler olarak kabul edilir. Örneğin, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı). IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) veya Medya (Basın Yayın) İletişim (Haberleşme)

Terim: Bir kavramı (*concept*) anlatmak için kullanılan sözcük ya da sözcükler grubudur.

Kavramsal dizin: Kavramların belirli tanımlayıcı sözcüklerle (*descriptors*) ifade edildiği kontrollü sözcükler dizinidir; standart kurallara göre düzenlenen bu sözcükler dizininde, kavramlar arasındaki belirgin ilişkiler açıklığa kavuşur ve eş anlamlı ve yarı-benzer tanımlayıcı sözcükler için ana girişler yapılır. Kavramsal dizinin amacı dizinlemeyi yapan ile araştırmacıların aynı tanımlayıcı sözcüğü seçmesini sağlamaktır (BS 8723-1:200X).

EK II: SÖZCÜKLER ve KULLANIM BİÇİMLERİ

Tamlamalar:

- İsim, isim tamlamaları ve isim bileşimleri kavramsal dizin terimleri olarak kullanılabilir.
Şehir Planları / İş Yönetmelikleri
- Fiil isimler ve fiil tamlamaları kavramsal dizin terimleri olarak kullanılabilir.
Büyüme Politikası / Taşımacılık / Planlama Yöntemleri

- Sıfat tamlamaları ve sıfat bileşimleri kavramsal dizin terimleri olarak kullanılabilir.
Yüksek Okullar / Küçük ve Orta boy İşletmeler / Tropikal Hastalıklar
- Sıfatlar, tek başlarına dizin terimleri olarak kullanılmamalıdır
- Zarflar, (çok, az, fazla) kendi başlarına ya da dizin terimleri içinde kullanılmamalıdır.
- Fiiller: Mastar olarak fiiller dizinde kullanılmamalı, ancak isim halinde olduğu zaman kullanılmalıdır.
Dokumacılık, Yayıncılık, Öğretmenlik, Yemek pişirme, gibi.
- Yazım kuralları

Dizin içinde kullanılacak terimler ya da gönderme yapılan sözcükler için daima belirli bir düzen kullanılmalı ve bu düzen bozulmamalıdır. Örneğin, büyük harflerin nerelerde kullanılacağı, özel adlar ya da kısaltmalar için daima büyük harfler kullanılması, gibi kurallara uyulmalıdır. Dizin hazırlamakta biçem çok önemlidir.

- Tekil ve çoğul sözcükler

Sayılabilen İsimler

Tekil ve çoğul kullanımında kültürel faktörler etkili olur ve değişik kültürlerde değişik gelenekler vardır. Örneğin, dizin terimleri olarak ya da kavramsal dizin içinde Fransızca ve Almancada genellikle tekil biçimi kullanılır. Bu durumda sözlüklerde kullanılan tekil formlar geçerlidir. İngilizcede ise sayılabilen kelimeler ve sayılamayan kelimeler olmak üzere ikiye ayrılır.

Sayılabilen kelimeler çoğul olarak kullanılır. Örneğin Siyasal Partiler, Pencereler, Elmalar, vb. Bu kurala bir aykırı durum vücudun kısımlarıyla ilgilidir ve bunlar çoğul değil, tekil olarak verilir, Örneğin Göz, Karaciğer, Sindirim Sistemi, vb gibi.

Aynı şekilde Latince isimler, örneğin organizma adları, Escherichia coli tekil kullanılır. Ancak diğer Latince adlar İngilizcede günlük dilde kullanılıyorsa hayvan ve bitki adları çoğul olarak kullanılır, örneğin zebralar ve daffodiller, gibi.

Sayılamayan isimler

Bunlar 'kaç tane?' sorusuna değil, 'ne kadar?' sorusuna cevap veren sözcüklerdir. Bu sözcüklerden materyalleri ifade eden, örneğin, boya, akik, su, toprak, vb. tekil olarak kullanılır. Ayrıca

soyut kavramlar da tekildir, örneğin, İslam, komünizm, fizik ya da kimya gibi sözcükler dizin terimleri olarak tekil kullanılır.

- Dizin terimleri seçimi eş anlamlı sözcükler arasında en uygun seçenek hizmet verilen okur kesiminin kullandığını kabul etmektir. Örneğin, Tüberküloz/TB/verem/ince hastalık. AIDS / HIV / human immunodeficiency virus. Bunlar tıp alanında çalışanlar ile genel halka yönelik olarak kullanılan dizin terimleri arasındaki farklılıklardır.
- İmla/Yazım sözcüklerin yazımları konusunda eğer farklılıklar varsa imla sözlüklerine başvurarak doğru olan kabul edilmeli, diğer değişik yazımlardan da gönderme yapılmalıdır. Holanda/Hollanda; Koleksiyon, koleksiyon; Uluslararası/uluslar arası.
- Yazımı yanlış olan sözcüklere, eğer sık sık bu şekilde de kullanılmıyorsa, bunlara dizin terimi olarak yer verilmemelidir.
- Yabancı dillerden ödünç sözcükler Türkçede kullanıldığı gibi yazılır diğerinden gönderme yapılır. Örneğin, Kuaför / Coiffeur Hentbol / handball Veribankası /databank.
- Kısaltmalar eğer yaygın olarak kullanılıyorsa ve herkes tarafından daha iyi biliniyorsa konu ana girişi olarak kullanılabilir. Yoksa açık adları ana başlık olarak seçilir. Birbirlerinden aralarında göndermeler yapılır. Örneğin, SSK / Sosyal sigortalar Kurumu; TARİŞ / Tarım Satış Kooperatifleri Birliği; TOBB / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.
- Özel İsimler bu isimler genel olarak thesaurus içinde yer almazlar. Bunlar için isim otorite listeleri hazırlanır ve bu şekilde standart kullanım biçimleri uygulanır.
- Kişi adları özgün biçimde kullanılır. Shakespeare; Descartes; Steinbeck, vb. Ancak Latince harflerinden başka harfler kullanan ülkelerden geçen adlar ise Türkçede söylendiği gibi yazılır. Örneğin, Bağdat; Tolstoy; Dostoyevski, vb.
- Coğrafya-yer adları da değişik dillerde değişik biçimlerde kullanılabilir. Örneğin, Londra / London; Marsilya / Marseille; New York / New York , vb.
- Kişi ve Kurum adları eğer kontrol altına alınmazlarsa sorunlar çıkarabilir. Değişik türlerde yazılan kişisel ve kurum adları örneğin, Anglo-American Kataloqlama Kurallarında, olduğu gibi katalog kurallarına uygun olarak yazılmalı veya resmi bir kurum tarafından

kabul edildiği bir biçimde kullanılmalıdır. Bunların farklı yazım biçimleri için de gerekli göndermeler yapılmalıdır.

- Alfabe dışında karakterler, semboller, sayılar, formüller için gerek yazım gerek dizinlemede her dilin geçerli gramer kuralları uygulanmalıdır. Bunlar gerekli başvuru kaynakları ve ansiklopediler gibi standart kitaplardan kontrol edilerek kullanılmalıdır (BS 8723–2:200X).

Kaynakça

- Alakuş, M. (2006). Kitap indeksleri. *Bilgi Dünyası*, 7 (1), 104-113.
- Alimohammadi, D. (2003). Meta-tags—a tool to control the process of Web indexing. *Online Information Review*, 27 (4), 238-242.
- Ana Yazım Kılavuzu*. [1975]. (Ömer Asım Aksoy Başkanlığında bir kurulca hazırlanmıştır) içinde (s. 281). İstanbul: Adam Yayınları.
- Atatürk, M. K. (1998). Nutuk. A. Köklügiller (Hazl.) *Günümüz Türkçesiyle, resimli büyük söylev* içinde (s. 224). İstanbul: AD Yayıncılık, Milliyet Kitapları.
- Brown, F. Allegro book indexing services. 18 Eylül 2006 tarihinde <http://www.allegrotechindexing.com> adresinden erişildi.
- Coates, S. (2001). Term selection: Putting humpty dumpty together, at last. *Keywords*, 9 (5), 147.
- İnönü, E. (1998). *Anılar ve düşünceler*. 2 cilt. İstanbul: İdea İletişim Hizmetler.
- Kandiyoti, D. ve Sanktanber, A. (2002) *Kültür fragmanları: Türkiye’de gündelik hayat*. (Z. Yelçe Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
- Kinross, L. (1964). *Atatürk: The Rebirth of a Nation*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Macmillan, M. (2001). *Paris 1919. Six Months that changed the world*. New York, Random House.
- Mulvany, N. (1994). *Indexing books*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Taylor, A. G. (1997). *The organization of information*. Englewood, Col.
- Uysal, N. (2006). *Söyleşi. Zaman kaybolmaz. İlber Ortaylı Kitabı*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- BS 8723-2:200X *Structured vocabularies for information retrieval – Guide – Part 2: Thesauri*. British Standards Institution.
- Weaver, C. G. (2002). The gist of journal indexing. *Key Words*. 10 (1), 16-22.